

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ**PATRIOTIC EDUCATION IN TECHNOLOGY LESSONS****ПОЗДЕЕВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА,**

учитель,

МБОУ Гимназия №14 г. Йошкар-Ола.

POZDEEVA NATALIA GRIGORIEVNA,

teacher,

MBOU Gymnasium No. 14 in Yoshkar-Ola.

Статья посвящена анализу проблемы воспитания гражданственности и патриотизма. Рассмотрены формы организации патриотического воспитания на уроках технологии в школе. В исследовании применялись методы наблюдения, изучения передового опыта, обобщения. Рассматриваются такие аспекты как использование проектного обучения и его преимущества при патриотическом воспитании, внедрение этнокомпонента в основные модули обучения и его перспективы. Автор приходит к выводу, что основой патриотического воспитания является гармоничное сочетание различных форм организации учебного процесса, межпредметное взаимодействие, активизация внеклассных мероприятий и установление тесной связи занятий и повседневной жизни.

The article is devoted to the analysis of the problem of education of citizenship and patriotism. The forms of organization of patriotic education in technology lessons at school are considered. The study used methods of observation, study of best practices, generalization. Such aspects as the use of project-based learning and its advantages in patriotic education, the introduction of an ethnocomponent in the main training modules and its prospects are considered. The author comes to the conclusion that the basis of patriotic education is a harmonious combination of various forms of organization of the educational process, interdisciplinary interaction, activation of extracurricular activities and the establishment of a close connection between classes and everyday life.

Ключевые слова: патриотическое воспитание, формы организации обучения, этнокомпонент, проектная деятельность, уроки технологии в школе.

Key words: patriotic education, forms of organization of education, ethnic component, project training, technology lessons at school.

В современных реалиях особенно остро встала проблема воспитания патриотизма. Патриотизм проявляется в активной гражданской позиции личности, эмоционально-возвышенном отношении к Отечеству. Патриотизм не возникает сам по себе, а воспитывается с раннего возраста. Он начинается с формирования семейных отношений, любви к малой родине, отношений в коллективе, обществе, знания традиций и истории. Школа является важнейшим социальным институтом и играет в патриотическом воспитании важнейшую роль. В законе «Об образовании» указывается, одним из принципов государственной политики в сфере образования является воспитание гражданственности и патриотизма [1, с. 3].

Патриотическое воспитание невозможно без установления связи с социальной жизнью, которая окружает ребенка, оно должно пронизывать все виды деятельности школьников и в

повседневной жизни, и на занятиях. Требуется усиление воспитательной роли уроков в образовательном процессе. Полноценно патриотическое воспитание в школе можно реализовать только через комплексное использование соответствующих материалов, методов и форм обучения, различных видов деятельности, воспитывающих ситуаций и межпредметных связей, то есть не только на уроках истории и обществознания, но и в преподавании математических, естественнонаучных предметов, трудового обучения, физической культуры, искусства.

Предмет «Технология» в школе должен опираться на многовековой опыт, народную героику, народные ценности, воспитывать уважение к традициям и историческому прошлому своей страны, чувство национальной гордости, прививать уважение к наследию предков. Воспитательный процесс должен учитывать этнокультурное разнообразие и осуществляться в форме диалога культур.

В связи с вышесказанным исследование проблемы патриотического воспитания на уроках технологии в школе является актуальным.

Объектом исследования являются основные формы организации воспитания гражданственности и патриотизма на уроках технологии в школе.

Основными задачами исследования являются:

- наблюдение и фиксация результатов обучения технологии в школе с учетом необходимости патриотического воспитания учащихся;
- изучения передового опыта организации обучения технологии и воспитания гражданственности и патриотизма;
- анализ и обобщение полученных данных в целях формирования рационального и гармоничного подхода к патриотическому воспитанию на уроках технологии в школе.

Проведенное исследование опирается на традиционные методы педагогики, такие как наблюдение, изучение передового опыта, анализ и обобщение.

Основными формами развития познавательного интереса школьников к истории и культуре родного края на уроках технологии являются проектное обучение, поисково-исследовательская работа, тематические беседы, конкурсы, викторины, мастер-классы, качественный демонстрационный материал, видеуроки, выставки, экскурсии, ярмарки, введение этнокомпонента в каждый из модулей обучения, личный пример учителя (рис. 1).

Рис. 1. Основные формы организации патриотического обучения на уроках технологии.

Одной из наиболее эффективных форм организации патриотического обучения на уроках технологии является проектное обучение. Проектное обучение способствует формирова-

нию самостоятельности и инициативности, дает возможность пополнить свои знания непрограммным материалом. В процессе создания проекта учащиеся получают опыт исследовательской и творческой деятельности. Проектное обучение повышает качество обучения, наглядность, увлекательность предмета. Материалы выполненных проектов в дальнейшем можно применять на уроках и использовать при организации выставок, в работе методического объединения (рис. 2), проведении семинаров, мастер-классов и других мероприятий.

При выборе тематики проектной работы этнической направленности следует опираться на имеющийся опыт исследования национальной истории и культуры, содержание обучения технологии, интересы и способности школьников, актуальные тенденции образования, возможности применения информационно-коммуникационных технологий, доступность необходимых материалов.

Рис. 2. Работа методического объединения.

Другой важной формой воспитания патриотизма и гражданственности является использование этнокомпонента в каждом из модулей обучения технологии [2, с. 2]. Практически любой модуль предмета «Технология» может быть трансформирован с учетом необходимости изучения национальной культуры, народных традиций.

Рис. 3. Изучение марийской вышивки.

Воспитательный процесс в нашей полиэтнической стране должен учитывать этнокультурное разнообразие и осуществляться в форме диалога культур. В национальных республиках, таких как Республика Марий Эл, важнейшей составляющей привития патриотизма и гражданственности является всестороннее изучение истории и культуры народов, народного рукоделия, национального костюма, вышивки (рис. 3), культурно-религиозных традиций, национальной кухни, традиционных ремесел, народных праздников, атрибутики, сувениров в народных традициях.

Для формирования активной гражданской позиции учащихся и установления прочной связи повседневной жизни и занятий особую важность приобретает привлечение учащихся в конкурсах, викторинах, выставках, экскурсиях, ярмарках декоративно-прикладного творчества, народных праздниках.

Поисково-исследовательская работа учащихся на уроках технологии и во внеурочной деятельности может быть направлена на изучение рецептуры и технологии изготовления национальных блюд, традиционных народных праздников, ремесел, отдельных видов народного рукоделия, технологии выполнения изделий и сувениров в народных традициях [3, с. 148].

При планировании уроков технологии требуется предусматривать широкое использование разнообразных информационно-коммуникационных технологий, качественного демонстрационного материала, обучающих видеофильмов, ролевых игр, прослушивание обрядовых и народных песен. Все эти приемы помогают наиболее полно раскрыть творческий потенциал детей.

Личный пример учителя все так же является одним из наиболее эффективных методов воспитания. Учитель должен непрерывно совершенствовать свои навыки, пополнять свои знания, участвовать в различных мероприятиях – выставках, конкурсах, проводить мастер-классы.

Итак, воспитание патриотизма требует включения детей в разные виды учебной и внеклассной работы, направленной на формирование личности гражданина, стимулирующей активность учащихся, стимулирующей выработку высоких моральных качеств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. В силу с 11.01.2023). URL: <https://docs.cntd.ru/document/902389617> (дата обращения: 29.01.2023).

2. Авторская рабочая программа по технологии для 8 класса с этнокультурным компонентом «Национальная марийская вышивка». URL: <https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2017/12/04/avtorskaya-rabochaya-programma-po-tehnologii-dlya-8-klassa-s> (дата обращения: 29.01.2023).

3. Поздеева Н.Г. Изучение истории и культуры марийского народа как приоритетное направление при организации внеурочной деятельности обучающихся// Марийское краеведение: опыт и перспективы использования в условиях реализации в ФГОС: Материалы XX республиканской научно-практической конференции. Йошкар-Ола: ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2014. С. 148-150.

© Поздеева Н.Г., 2023.